

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA TOMORQA XO'JALIKLARINING O'RNI.

Jo'rayev Urol Choriyevich

O'qituvchi, Toshkent davlat agrar universiteti

Nurmamatov Diyorbek Alisher o'g'li

Talaba, Toshkent davlat agrar universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda barqaror oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda tomorqa xo'jaliklarining o'rni tahlil qilinadi. Tomorqa xo'jaliklari aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, qishloq joylarda bandlikni oshirish va mahalliy agroekotizimni barqaror rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada tomorqa xo'jaliklarining iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatlari, shuningdek, ularning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri statistik ma'lumotlar va empirik tadqiqotlar asosida yoritiladi. Shuningdek, O'zbekiston tajribasi xalqaro amaliyot bilan solishtiriladi va sohaga oid takliflar beriladi.

Kalit so'zlar. Oziq-ovqat xavfsizligi, Tomorqa xo'jaligi, Fermer xo'jaligi, Barqarorlik, Resurslar barqarorligi, Iqtisodiy ahamiyat, Ijtimoiy ahamiyat, Hosildorlik.

Аннотация. В данной статье анализируется роль приусадебных хозяйств в обеспечении устойчивой продовольственной безопасности в Узбекистане. Приусадебные хозяйства играют важную роль в удовлетворении потребностей населения в продуктах питания, увеличении занятости в сельских районах и обеспечении устойчивого развития местных агроэкосистем. В статье рассматриваются экономические, экологические и социальные аспекты приусадебных хозяйств, а также их влияние на продовольственную безопасность на основе статистических данных и эмпирических исследований. Кроме того, опыт Узбекистана сравнивается с международной практикой, и предлагаются рекомендации по развитию сектора.

Ключевые слова. Продовольственная безопасность, Личное подсобное хозяйство, Фермерское хозяйство, Стабильность, Устойчивость ресурсов, Экономическая значимость, Социальная значимость, Урожайность.

Abstract. This article analyzes the role of household farming in ensuring sustainable food security in Uzbekistan. Household farms play a crucial role in meeting the population's food needs, increasing employment in rural areas, and ensuring the sustainable development of local agroecosystems. The article explores the economic, ecological, and social aspects of household farming and its impact on food security based on statistical data and empirical research. Additionally, Uzbekistan's experience is compared with international practices, and recommendations for improving the sector are provided.

Key words. Food security, Household farming, Farming enterprise, Stability, Sustainability, Economic importance, Social importance, Productivity.

Kirish. Oziq-ovqat xavfsizligi bugungi aholi farovonligini ta'minlashda muhim kunda global ahamiyatga ega bo'lib, har bir omillardan biri hisoblanadi. O'zbekiston qishloq davlatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligi va xo'jaligiga asoslangan mamlakat sifatida oziq-

ovqat xavfsizligini ta'minlashda o'ziga xos imkoniyat va muammolarga ega. Ushbu jarayonda tomorqa xo'jaliklari muhim o'rin tutadi, chunki ular aholini sifatli va arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, qishloq joylarda bandlikni oshirish va mahalliy qishloq xo'jaligi mahsulotlarining barqaror ishlab chiqarilishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tomorqa xo'jaliklari nafaqat aholining o'z ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi, balki ortiqcha mahsulotni bozorda sotish orqali oilaviy daromadni oshirishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, ular qishloq xo'jaligi ekotizimini saqlash va barqarorlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, tomorqa xo'jaliklarining oziq-ovqat xavfsizligidagi o'rnini yanada mustahkamlash uchun suv ta'minoti, ekinlarning hosildorligi, bozor va logistika muammolarini hal qilish zarur.

Mazkur maqolada O'zbekistonda tomorqa xo'jaliklarining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu xo'jaliklarning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ahamiyati yoritilib, ularning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan sharoitlar va istiqbolli yo'nalishlar ko'rib chiqiladi.

Oziq-ovqat xavfsizligi tushunchasi vaqt o'tishi bilan rivojlanib kelgan. Oziq-ovqat xavfsizligining to'rtta asosiy ustuni mavjud: mavjudlik (availability), sotib olish imkoniyati (access), foydalanish (utilization) va barqarorlik (stability). Bundan tashqari, yana ikkita muhim o'lchov mavjud: vakolat (agency) va resurslar barqarorligi (sustainability). [4]

Oziq-ovqat xavfsizligining buzilishiga olib keladigan ko'plab sabablar mavjud. Eng muhim omillar qatoriga oziq-ovqat narxlarining yuqoriligi va global oziq-ovqat ta'minotining uzilishi, masalan, urush sababli yuzaga keladigan muammolar kiradi. Shuningdek, iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi, yer degradatsiyasi, qishloq xo'jaligi kasalliklari, pandemiyalar va epidemiyalar oziq-ovqat xavfsizligining buzilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Oziq-ovqat xavfsizligining salbiy oqibatlarini orasida ocharchilik va hatto ochlik inqirozi (qahatchilik) mavjud. Doimiy oziq-ovqat tanqisligi aholining ochlik va qahatchilikka nisbatan yuqori darajada zaif bo'lishiga olib keladi.[5]

Metod va matereallar. Ushbu maqolani yozishda statistik, taqqoslash va empirik tadqiqot usullaridan foydalanildi. Matereal sifatida ilmiy maqolalar, statistik ma'lumotlar, OAV e'lon qilingan tahliliy ma'lumotlar, qonun va qonunosti hujjatlaridan foydalanildi.

Natija va muhokama. Bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda davlatimiz tomonidan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan tomorqa xo'jaliklariga alohida e'tibor qaratilib, ushbu tarmoqning aholi bandligini ta'minlashdagi, aholi daromadlari oshirishdagi va yurtimiz oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni yuqori baholanmoqda.

Bu sohani rivojlantirish uchun hukumatimiz tomonidan bir qator amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2018-yil 26-apreldagi "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi va 2020-yil 30-iyundagi "Aholi tomorqalaridan foydalanish samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori hamda O'zbekiston Respublikasining "Tomorqa xo'jaligi to'g'risida"gi qonuni shular jumlasidandir. Ushbu qonun va qonunosti hujjatlarida tomorqa xo'jaliklarini rivojlantirish uchun bir qator mehanizmlar belgilangan.

Yuqoridagi amaliy ishlarning natijasida yurtimizdagi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda tomorqa xo'jaliklarining ulushi oshib bormoqda. Masalan, 2024- yilning yanvar-iyun oylarida respublikadagi dehqon va tomorqa xo'jaliklari tomonidan jami 1 138,3 ming tonna (tirik vaznda) go'sht yetishtirilgan. 2023-yilning mos davriga nisbatan dehqon va tomorqa xo'jaliklarida go'sht yetishtirish hajmi 1,8 % ga oshganligi qayd etilgan.

Bu kabi ko'rsatgichlar aholining asosiy iste'moli bo'lgan meva-sabzavotlarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Agar 2021-2023 yillardagi fermer xo'jaliklari hamda dehqon va tomorqa xo'jaliklari tomonidan yetishtirilgan dehqonchilik mahsulotlari hajmining o'sish sur'atini kuzatigan bo'lsak oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi dehqon va tomorqa xo'jaliklarining ahamiyati oshib borayotganligini kuzatishimiz mumkin.

Fermer xo'jaliklari hamda dehqon va tomorqa xo'jaliklari tomonidan yetishtirilgan meva-sabzavotlar hajmining o'sish sur'ati
(2021-2023 yillar)

Yillar	Fermer xo'jaliklari	Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	Jami
2021	105.5	99.5	103.9
2022	103.6	100.6	103.6
2023	105.7	100.7	104.0

Ushbu jadval fermer xo'jaliklari hamda dehqon va tomorqa xo'jaliklari tomonidan yetishtirilgan meva-sabzavotlar hajmining yillik o'sish sur'atlarini aks ettiradi (2021-2023-yillar uchun).

Dehqon va tomorqa xo'jaliklari iqtisodiyotning muhim tarmog'i bo'lib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va aholining sifatli mahsulotlarga bo'lgan talabini qondirishda katta ahamiyatga ega. Jadval ma'lumotlariga ko'ra:

Dehqon va tomorqa xo'jaliklari ishlab chiqarish hajmini barqaror ravishda oshirib bormoqda. Masalan, 2021-yilda – 99,5%, 2022-yilda bu ko'rsatgich 1,1% ga oshib 100,6% ni tashkil qilgan holda o'sish boshlanganini ko'rsatadi. 2023-yilda esa 100,7% bilan o'sish davom etgan.

Bu shuni anglatadiki, dehqon va tomorqa xo'jaliklari doimiy ravishda ishlab chiqarish hajmini oshirish va barqaror ta'minotni yo'lga qo'yish yo'lida harakat qilmoqda.

Dehqon va tomorqa xo'jaliklarining barqaror o'sishi umumiy ishlab chiqarishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. 2021-yilda jami o'sish sur'ati 103,9% bo'lgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 104,0% ga yetdi.

Bu shuni ko'rsatadiki, dehqon va tomorqa xo'jaliklari umumiy o'sishga sezilarli hissa qo'shmoqda va fermer xo'jaliklari bilan bir qatorda qishloq xo'jaligining muhim ustunlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Yuqoridagi jadvaldan umumiy xulosa qilib aytish mumkinki, Fermer xo'jaliklari ishlab chiqarish hajmini yanada tezroq oshirgan, lekin bu o'zgaruvchanlik bilan kechmoqda. Dehqon va tomorqa xo'jaliklarida esa barqaror, ammo nisbatan pastroq o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Umuman olganda, sohadagi o'sish ijobiy va meva-sabzavot yetishtirish hajmi yil sayin ortib bormoqda.

Xulosa

Dehqon va tomorqa xo'jaliklari O'zbekiston qishloq xo'jaligining ajralmas qismi bo'lib, barqaror o'sish sur'atlarini namoyish etmoqda. Ular ichki bozorni sifatli mahsulot bilan ta'minlash, oziq-ovqat xavfsizligini oshirish va qishloq joylarda bandlikni ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki, dehqon va tomorqa xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish orqali umumiy qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish hajmini yanada oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Tomorqa xo'jaligi to'g'risida"gi qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 17.06.2023-y., 03/23/847/0384-son.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora- tadbirlar to'g'risida"gi qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 8.02.2025-y., 06/25/22/0156-son.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aholi tomorqalaridan foydalanish samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 18.02.2025-y., 06/25/22/0156-son.

4. Ayalew, Melaku. "Food Security and Famine and Hunger" (PDF). Archived from the original (PDF) on 21 October 2013. Retrieved 21 October 2013.

5. Gary Bickel; Mark Nord; Cristofer Price; William Hamilton; John Cook (2000). "Guide to Measuring Household Food Security" (PDF). USDA Food and Nutrition Service. Archived from the original (PDF) on 4 November 2013. Retrieved 1 November 2013.